

PAVEL BENKOV ASARLARIDA SHARQ HAYOTI VA INSON OBRAZINING SAN’ATSHUNOSLIK TAHLILI

Qayimova Sabina Olimovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176316>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Pavel Benkov ijodining yetuk namunalari san’atshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Rassomning “Shohi Zinda”, “Buxorodagi bozor”, “Samarqand hovlisi”, “Dutorli qiz” kabi asarlarida Sharq shahar muhiti, milliy turmush tarzi, ijtimoiy hayot va inson obrazining badiiy talqini yoritib berilgan. Tadqiqot davomida asarlarning kompozitsion qurilishi, ranglar uyg’unligi, yorug’lik va soya yechimi, makon tasviri hamda rassomning realistik va impressionistik uslublarni uyg’unlashtirish mahorati ilmiy asosda tahlil etilgan. Shuningdek, Pavel Benkov ijodida Samarqand va Buxoro muhitining estetik talqini, sharqona ruh va milliy koloritning ifodalanish xususiyatlari ochib berilgan. Maqola rassomning o‘zbek tasviriy san’ati taraqqiyotidagi o‘rni va uning ijodiy merosining san’atshunoslikdagi ahamiyatini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Pavel Benkov, tasviriy san’at, Sharq shahar hayoti, realistik uslub, impressionizm, kompozitsiya, etyud, milliy obraz.

Аннотация: В данной статье с искусствоведческой точки зрения проанализированы зрелые произведения творчества Павла Бенькова. В картинах художника, таких как *Shohi Zinda*, *Buxorodagi bozor*, *Samarqand hovlisi*, *Dutorli qiz*, раскрываются художественная интерпретация среды восточного города, национального образа жизни, общественной жизни и человеческого образа. В ходе исследования на научной основе проанализированы композиционное построение произведений, гармония цветов, решение света и тени, изображение пространства, а также мастерство художника в сочетании реалистического и импрессионистического стилей. Также раскрыты особенности эстетического осмысления среды Самарканда и Бухары, выражение восточного духа и национального колорита в творчестве Павла Бенькова. Статья служит освещению места художника в развитии узбекского изобразительного искусства и значения его творческого наследия в искусствоведении.

Ключевые слова: Павел Беньков, изобразительное искусство, жизнь восточного города, реалистический стиль, импрессионизм, композиция, этюд, национальный образ.

Abstract: This article analyzes the mature works of Pavel Benkov from an art historical perspective. In the artist’s paintings such as *Shohi Zinda*, *Buxorodagi bozor*, *Samarqand hovlisi*, and *Dutorli qiz*, the artistic interpretation of the Eastern urban environment, national lifestyle, social life, and human imagery is revealed. During the research, the compositional structure of the artworks, color harmony, the solution of light and shadow, spatial representation, as well as the artist’s mastery in combining realistic and impressionistic styles were scientifically analyzed. Furthermore, the article reveals the aesthetic interpretation of the environments of Samarkand and Bukhara, along with the expression of Eastern spirit and national color in Pavel Benkov’s works. The article highlights the artist’s role in the development of Uzbek fine arts and the significance of his creative heritage in art studies.

Keywords: Pavel Benkov, fine arts, Eastern urban life, realistic style, impressionism, composition, etude, national image.

Pavel Petrovich Benkov O‘zbekiston SSRda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi, mashhur sovet davri rassomi bo‘lib, O‘zbekiston tasviriy san‘atining shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan ijodkordir. U nafaqat professional rassom, balki Samarqand rassomchilik bilim yurti o‘qituvchisi sifatida ham faoliyat yuritib, ko‘plab yosh rassomlarning yetishib chiqishiga zamin yaratgan.

P. Benkov 1879-yil 20-dekabrda Qozon shahrida tug‘ilgan¹. U dastlab Peterburg Badiiy akademiyasida tahsil olgan, 1901–1906-yillarda D. N. Kardovskiy ustaxonasida bilim olgan. Keyinchalik ta‘limini Parijda, Jyulian akademiyasida davom ettirib, Yevropa tasviriy san‘ati an‘analarini chuqur o‘zlashtirgan.

1909–1929-yillar davomida u Qozon shahridagi rassomchilik bilim yurtlarida tasviriy san‘atdan dars bergan. 1922-yilda esa “Inqilobiy Rossiya rassomlar uyushmasi” a‘zosi sifatida ijodiy faoliyatini yanada kengaytirgan.

1930-yilda P. Benkov Samarqandga ko‘chib kelib, Samarqand rassomchilik bilim yurtida o‘qituvchi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Bu davr uning ijodida yangi bosqichni boshlab berdi. U Samarqand va Buxoro bo‘ylab ko‘plab sayohatlar qilib, tabiat manzaralari va shahar hayotini aks ettiruvchi etyudlar yaratdi.

1932-yildan boshlab rassom ijodida faqat manzaraviy etyudlar emas, balki mavzuli kompozitsiyalar ham muhim o‘rin egallay boshladi. Uning asarlarida Sharq shahar hayoti, kundalik turmush manzaralari, me‘moriy yodgorliklar va inson obrazi asosiy badiiy mavzuga aylandi.

“Shohi Zinda”. 1940-1941-yillar.

Xolst, moybo‘yoq. 120 × 110 sm.

Samarqand davlat tarixiy-me‘moriy va badiiy muzey-qo‘riqxonasi, Samarqand.

¹ (Лещинская М. Беньков Павел Петрович (1879-1949) / автор-составитель М. Лещинская. - Москва: Государственный музей Востока, 2009. - 9-30 с)

Ushbu asarda rassom Samarqanddagi mashhur Shohi Zinda me'moriy majmuasini tasvirlagan. Asarda tarixiy obidani oddiy me'moriy obyekt sifatida emas, balki Sharq madaniyatining timsoli sifatida ham talqin qiladi.

Asar kompozitsiyasidagi old planda tor ko'cha va hovli elementlari joylashtirilgan bo'lsa, orqa fonda Shohi Zinda gumbazlari va me'moriy shakllari ko'rinadi. Kompozitsiyada ustunlar, devorlar va yo'laklar tomoshabinning nigohini o'ziga jalb qiladi.

Asardagi kichik hajmdagi inson figuralarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu orqali rassom asardagi ular monumental me'morchilikni qanchalik balandligini ham ko'rsatmoqchi bo'lgan.

Rassom asarda iliq sarg'ish, och jigarrang va moviy ranglardan ko'p fodalangan. Quyosh nurida yoritilgan devor va gumbazlar oltinsimon tus hosil qilib, Samarqandning issiq va tarixiy muhitini aks ettiradi. Rassom ranglarni sof akademik usulda emas, balki impressionistik usullar orqali qo'llagan. Ayniqsa yorug'lik tushgan joylarda mayin rang o'tishlari ko'zga tashlanadi.

Bu asar P.Benkov ijodida Samarqand me'morchilik obidalariga bag'ishlangan eng muhim asarlardan biridir. Ushbu kartina nafaqat tarixiy obidaning badiiy tasviri, balki Sharq madaniy muhitining estetik ifodasi sifatida ham katta ahamiyatiga ega.

“Buxorodagi bozor”. 1929-yil.

Xolst, moybo'yoq. 106 × 106 sm.

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi, Toshkent.

Ushbu asarda P.Benkov qadimiy Buxoro shahri ko'chalaridan biridagi bozor manzarasini tasvirlaydi. Asar Sharq shaharlari me'morchiligi va kundalik hayot ritmini aks ettiruvchi muhim tarixiy-badiiy manbalardan biri hisoblanadi.

Asarda Ark shaklidagi ulkan darvoza va tor ko'cha tomoshabinni kompozitsiya ichkarisiga olib kiradi. Yo'lning markaziy yo'nalishi fazoviy chuqurlikni yaratadi. Kompozitsiyada inson figuralari mayda massalar sifatida ishlangan bo'lib, ular me'moriy muhitning ulug'vorligini yanada oshiradi.

Rassom bu asarida och jigarrang, kulrang, oq va yashil ranglardan keng foydalangan. Rassom Buxoro muhitining changli, issiq atmosferasini rang orqali ifodalagan. Oqartirilgan ranglar va mayin tuslar quyoshli sharq shahrining tabiiy muhitini beradi.

Asarda yorug'lik yuqoridan tushayotgan tabiiy quyosh nurini ko'rishingiz mumkin. Bu orqali rassom qadimiy devorlarning fakturasini ham sezdirishga harakat qilgan. Asar realizm yo'nalishida bo'lsa-da ammo impressionistik rangtasvir elementlari ham yaqqol ko'rinadi. Bo'yoq surtmalari erkin ranglar hissiyot orqali berilganini sezishingiz mumkin.

Oddiy bozor manzarasi tarixiy va madaniy muhit bilan uygʻunlashib, Buxoroning oʻziga xos ruhini ochib beradi. Insonlar, savdo rastalari va qadimiy meʼmoriy shakllar bilan birgalikda yaxlit sharqona atmosfera hosil qiladi.

Asar badiiy, tarixiy-etnografik ahamiyatga ham ega boʻlib, XX asr boshidagi Buxoro muhitini jonli tarzda aks ettiradi.

“Dutorli qiz”. 1947-yil. 1981-y.

Xolst, moyboʻyoq. 138,5 × 170 sm.

Oʻzbekiston Davlat sanʼat muzeyi. Toshkent

Ushbu asar markazida milliy libosdagi qiz tasvirlangan boʻlib, u ayvon yoki soʻri ustida oʻtirgan holda berilgan. P.Benkov bu yerda inson obrazi bilan tabiat uygʻunligini mahorat bilan birlashtiradi. Soʻrining diagonal chiziqlari chuqurlik hissini kuchaytiradi va tomoshabinning nigohini markaziy obrazga olib keladi. Qahramonning sokin holati va qarashidagi mulohazakorlik asarga ruhiy lirizm bagʻishlaydi.

Rassom iliq va yorqin koloritdan foydalangan. Oqartirilgan pushti va oq rangdagi kiyim yashil tabiat fonida kontrast hosil qilib, obrazni oldinga chiqaradi. Yorugʻlikning barglar orasidan tushishi natijasida hosil boʻlgan rang dogʻlari impressionistik ruhni kuchaytiradi. Ayniqsa yashil, sariq, och koʻk va qizgʻish ranglarning uygʻunligi Sharq tabiatining quyoshli kayfiyatini aks ettiradi.

Asar realizm va impressionizm sintezida ishlangan boʻlib², inson obrazi anatomik jihatdan real tasvirlangan. Asardagi rang surtmalari erkin va hissiyligi bilan tomoshabinni oʻziga jalb etadi.

²(Ахмедова Н. Павел Бенков - художник солнца. - Москва: Mardjani Foundation, 2021. 44-65 с).

**“Samarqand hovlisi” 1930-yillar oxiri xolst moybo‘yoq 100x100 sm,
xususiy to‘plam, Moskva.**

Asar old planidagi ayollar va quduq markaziy nuqta hisoblanadi. Daraxtlar va hovli elementlari esa kompozitsiyani tabiiy tarzda o‘rab turadi hatto bo‘sh joy ham muhim rol o‘ynaydi.

Asarda ranglar yanada sokin va tabiiy bo‘lib yashil, kulrang, och jigarrang kabi ranglarni ham ko‘rishimiz mumkin. Yorqin ranglar kamroq, bu kundalik hayotning oddiyligini ifodalaydi.

P. Benkov ushbu asarlarida O‘rta Osiyo hayotini yorug‘lik va rang orqali ifodalashga asoslangan impressionistik yondashuv bilan tasvirlaydi. Uning kompozitsiyalari ko‘pincha tabiiy va erkin qurilgan bo‘lib, real hayot sahnalarini estetiklashtiradi. Shu jihatdan uning ijodi o‘zbek tasviriy san‘atida milliylik va Yevropa impressionizmi sintezi sifatida ham muhim o‘rin egallaydi.

**“Shohi-Zindada rassomlar” 1943-yil
Xolst, moybo‘yoq. 128x152 sm.**

Samarqand tarixiy-arkitektura va badiiy muzey-qo‘riqxonasi, Samarqand.

Rassomning ushbu asarida eski Samarqand ko‘chasi, odamlar harakati va shahar muhiti tasvirlangan. Kompozitsiya uch qismga bo‘lingan bo‘lib chapda rassom molbertda rasm chizayotgani, markazda ayollar guruhi, o‘ngda esa me‘moriy fon tasvirlangan. Asarda tabiiy va iliq ranglar ishlatilgan. Kompozitsiyada ranglar yanada boy qizil, sariq, ko‘k ranglar milliy liboslarda tasvirlangan. Asarda quyosh nuri devorlarga tushib, yorqin reflekslar hosil qiladi.

Bu asarda etnografik realizm kuchliroq bo'lib rang berish va yorug'likda impressionistik ta'sirni ko'rishimiz mumkin.

P.Benkov ijodida Samarqand va Buxoro shaharlarining me'moriy va ijtimoiy hayoti asosiy mavzulardan biri sifatida muhim o'rin tutadi. Rassom ushbu shaharlarni faqat tarixiy yodgorliklar majmuasi sifatida emas, balki jonli, harakatdagi madaniy muhit sifatida tasvirlab, Sharq shahar hayotining estetik va ma'naviy mazmunini ochib berishga intilgan.

P. Benkov asarlari Moskva, Qozon, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Nukus kabi shaharlarning muzeylarida, shuningdek Rossiya, O'zbekiston va bir qator Yevropa mamlakatlaridagi davlat hamda xususiy kolleksiyalarda saqlanadi va yuqori badiiy qiymatga ega san'at merosi sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, P. Benkov ijodi O'zbekiston tasviriy san'atining shakllanishi va rivojlanishida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Uning asarlarida Sharq shahar hayoti realistik va impressionistik uslublar uyg'unligida ifodalanib, yorug'lik, rang va perspektiva orqali chuqur badiiy obraz yaratiladi.

Rassom ijodining muhim jihati shundaki, u Sharq me'morchiligi va kundalik hayotni faqat tashqi ko'rinishda emas, balki uning ichki ruhiyati va estetik mohiyatini ham ochib bera olgan.

Shuningdek, uning pedagogik faoliyati O'zbekistonda professional tasviriy san'at maktabining shakllanishi va rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan.

Shu bois, P.Benkov ijodi nafaqat badiiy meros, balki O'zbekiston san'at tarixida ham muhim ilmiy va madaniy manba sifatida yuqori baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov U. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. - 350 b.
2. Axmedova N. O'zbekiston san'ati tarixi. - Toshkent: Sharq, 2007. - 236 b.
3. Tulyaganov A. O'rta Osiyo tasviriy san'ati va uning taraqqiyoti. - Toshkent: Fan, 2012. - 250 b.
4. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi katalogi. - Toshkent, 2019. - 200 b.
5. Samarqand davlat tarixiy-me'moriy va badiiy muzey-qo'riqxonasi materiallari. - Samarqand, 2020. - 180 b.
6. Лещинская М. Беньков Павел Петрович (1879-1949) / автор-составитель М. Лещинская. - Москва: Государственный музей Востока, 2009. - 181 с.
7. Ахмедова Н. Павел Беньков - художник солнца. - Москва: Mardjani Foundation, 2021. - 101 с.
8. <https://arboblar.uz/uz/people/benkov-pavel-petrovich>
9. <https://www.facebook.com/groups/smuseum/posts/1503800453796844/>
10. <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/76492>
11. <https://odam.uz/public/news/ozbekistonda-tasviriy-sanatning-rivojlanish-tarixi>